
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Навчально-науковий інститут права

Рада молодих вчених

Наукове товариство студентів

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ –
ВПЛИВ ВОЄННИЙ ДІЙ»**

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої Дню науки ННІ права
(12 травня 2022 року)

Київ – 2022

Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 року) / За заг. ред. д.ю.н., акад. НАПрН України О.П. Орлюк, к.ю.н., доц. Г.З Остапенко, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2022. 389 с.

Укладачі: А.В. Айдинян, Х.М. Єрменчук, А.В. Іваницький, А.В. Ковальський, М.В. Люлькун, А.В. Матат, Л.Ю. Мельніков, О.П. Пилипчук, Ю.В. Плекан, В.В. Савіцька, Б.О. Соловійов, Д.К. Сухоробський, А.А. Ярмолюк, Д.В. Ярова.

У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики – вплив воєнних дій», присвяченої Дню науки ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (12 травня 2022 року).

Збірник охоплює дослідження проблем прав людини, конституційного та міжнародного публічного права, теорії та історії права та держави, адміністративного права та процесу, інформаційного права, цивільного та міжнародного приватного права, господарського права та процесу, трудового права та права соціального забезпечення, екологічного, земельного та аграрного права, кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики, цивільного процесу, судоустрою, нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, фінансового права, права інтелектуальної власності, публічного адміністрування та медичного права, а також іноземної мови за професійним спрямуванням (право).

Для фахівців, які працюють у вищезазначених галузях, науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів і студентів.

воєнного стану, вони спрямовані на захист права інтелектуальної власності. В той же час ми розуміємо, що зроблені зміни – це лише перші нагальні та невідкладні кроки для захисту прав інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Охорона прав інтелектуальної власності в умовах воєнного стану [Електронне Джерело] – Режим доступу до джерела: [https://zib.com.ua/ru/151006-ohrana_prav_intellektualnoy_sobstvennosti_v_usloviyah_voenno.html].

2. Верховна Рада прийняла закон про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності у період дії воєнного стану [Електронне Джерело] – Режим доступу до ресурсу: [https://sud.ua/ru/news/publication/233755-verkhovna-rada-priynyal-zakon-pro-zakhist-interesiv-osib-u-sferi-intellektualnoyi-vlasnosti-u-period-diyi-voennogo-stanu].

3. Депутати запропонували призупинити строки пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності [Електронне Джерело] – Режим доступу до джерела: [https://biz.ligazakon.net/ru/news/210295_deputaty-predlagayut-priostanovit-techenie-srokov-svyazannykh-s-okhranoy-prav-intellektualnoy-sobstvennosti].

4. Below of the Surface of Warfare is a Battle for IP Rights / IE Insights // [Електронне Джерело] – Режим доступу до джерела: [https://www.ie.edu/insights/articles/below-the-surface-of-war-is-a-battle-for-ip-rights/].

Oleksandr Mykhailichenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv,

4th-year Bachelor student

Risks for IP trademark protection in Russia

The war of the Russian Federation against Ukraine has had an immediate adverse effect on the entire Ukrainian society. When a state suffers such tragic events, as in this case, the legislator usually adopts urgent changes designed to adapt the law to the dramatically changing circumstances. All human rights are at risk of arbitrary interference, and IP rights are no exception. Since March 2022, Russian citizens have been filling out dubious applications to the Federal Intellectual Property Office, known as Rospatent. Among many applications, there was one in which applicants requests the Office to register such trademarks as "Dyadya Vanya" and "Idea," which are similar in origin and content to the well-known trademarks "McDonald's" and "IKEA" [1].

Articles 1492-1507 of the Russian Civil Code define how Rospatent manages the trademarks registration procedure. When accepting applications, Rospatent conducts a formal examination and examination of trademark. In the course of the said examinations, Rospatent checks the availability of all documents required by law and their compliance with the established requirements. After that, Rospatent concludes if a trademark infringes law and whether such a mark is capable of misleading the consumer with regard to the product or its manufacturer.

The legislation of most foreign countries prohibits trademark registration if:

1) designations are identical or similar in such a way that they can be confused with trademarks previously registered by another person;

2) designations reproduce well-known brand names in the territory of the respective country, as well as industrial designs that belong to other persons;

3) designations reproduce the names of famous works of science, literature and art or their characters and quotes from them, works of art or their fragments without the consent of the copyright owners or their successors;

4) designations reproduce surnames, names derived from them, portraits of famous people and their heirs without consent [2, p. 43].

According to Article 6 bis of the Paris Convention and Article 16.2 of the TRIPS Agreement, which is in force for Russia, the trademark registration of a sign shall be refused or cancelled if that trademark is likely to confuse with a trademark that is considered well-known in a state, which is member of the Paris Convention and the TRIPS Agreement, and used for identical or similar goods whether or not the well-known trademark is registered in that country.

Likewise, the general obligation under Article 41.1 of the TRIPS Agreement is that Members ensure the enforcement procedures as specified in Part III under their law to permit effective action against any act of infringement of IP rights. Articles 41.4, 42, 44, 45 61 of the TRIPS provide civil, administrative and criminal sanctions for the usage of such trademarks, violating the IP rights. Penalties apply in wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale.

Therefore, under Russian law, Rospatent is unlikely to register such trademarks ("Dyadya Vanya" registration was withdrawn by applicants). However, the escalation of the confrontation between Russia and the West, as well as the reluctance of foreign companies to comply with the bizarre orders of the Russian president and state authorities may push the Russian federal agencies, including Rospatent, to break the law. Foreign IP owners should try to protect their rights from the unlawful interference of the Russian authorities. At the first signs of abuse, it is advised to address offenders with a complaint letter grounded on Article 1301 of the Russian Civil Code. Russian legislation provides for disciplinary, administrative and criminal liability for infringement of intellectual property rights and judicial protection of these rights [3].

Depending on the nature of the dispute and its participants, general or commercial courts may hear the case. There is also a specialized court having jurisdiction to consider particular cases, namely, the Moscow-seated Court of Intellectual Property Rights.

At the same time, the instruments for the protection of IP rights mentioned above would lose their significance, if the Russian authorities will decide to prioritize their short-term economic interests over the rule of law.

Authoritarian governments tend to make laws and decisions that harm society and economic interests [4, ch. XVIII, sec. 207]. Only when the state is democratic and respects human rights, do such novels strengthen the rule of law and ensure public order.

The recent actions of Moscow are very probable to harm these foreign holders of IP rights. The first signs are obvious: on March 5, 2022, the Russian government issued the Decree No. 299, which provides that Russian enterprises and citizens can use inventions, utility models and industrial designs without asking for the owner's permission or paying any compensation if the patent originates from an "unfriendly country". Should Russia issue a decree on trademarks similar to Decree No. 299, local companies or citizens will be able to exploit this and benefit from using the well-known brands without any punishment for trademark counterfeiting or copyright piracy. Based on Art. 4 of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of April 14, 1891, Ukraine and Russia are bound by this treaty; trademarks have the same level of protection in each country.

If Russia continues to publish acts resembling Decree No. 299, numerous lawsuits against Russia will follow. The IP rights holders can try to protect their violated rights by appealing to

the courts outside of Russia against those who violated it or even filing an investment claim against the Russian Federation for the expropriation of their investments, which are the IP rights in this case. They can also pursue TRIPS (for states) and World Intellectual Property Organization (for private persons) procedures, the latter provides settling the dispute through mediation, arbitration or expert determination [5].

The long-term results of Russia's disturbing actions on intellectual property rights will likely discourage foreign investment in Russia. Foreign intellectual property in Russia may suffer from the arbitrary actions of Rospatent or be directly adversely affected by the Russian government's hostile legislative activity.

It is possible to hold Russia or those violating IP rights in Russia accountable by obtaining remedies through litigation in the foreign courts, arbitration, and border measures on illegal content.

Given that the further degradation of law is expected in the Russian Federation, exit from its market looks like the most appropriate way for the foreign holders of trademarks in Russia to ensure consumers' trust in other countries and allow them to maintain a good reputation.

References:

1. Register of trademarks and service marks in the Russian Federation. Applications 2022715219 and 2022717203. URL: <https://bit.ly/3vg6eQY>; <https://bit.ly/3EcEYqA> (accessed 01.04.2022).
2. Demchenko, Marco. Problems of harmonization of legislation of Ukraine on trademarks with international legal norms. 12.00.03. Kyiv, 2002. 215 p.
3. Rospatent Federal Institute of Industrial Property. Exclusive rights protection to the results of intellectual activity. URL: <https://bit.ly/3EgGLef> (accessed 01.04.2022).
4. Locke, John. Two treatises of government. Project Gutenberg Library. URL: <https://www.gutenberg.org/files/7370/7370-h/7370-h.htm> (accessed 01.04.2022).
5. World Intellectual Property Organization Database. Alternative Dispute Resolution. URL: <https://www.wipo.int/amc/en/> (accessed 01.04.2022).

Євгенія Нечволода

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

студентка 1 року навчання ОС «Магістр»

Зміни законодавства про охорону прав на торговельні марки під впливом воєнних дій

Непрості часи сьогодення залишили свій відбиток на усіх сферах життєдіяльності нашої країни. Відтак, актуальність теми зумовлюється необхідністю дослідження непростих викликів, які постали перед законодавцем на шляху оперативного реагування на загрози воєнного часу. Охорона прав на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) відіграє значущу роль для підтримки економічної складової держави, захищаючи інтелектуальну власність та підтримуючи добре ім'я нашої країни та національного бізнесу на міжнародній арені.

Значного резонансу серед громадян України та в світовій спільноті зазнало використання військовими силами окупантів різноманітних знаків на воєнізованій техніці, створивши для людей пряму асоціацію відповідних зображень з війною, зруйнованими містами та смертю. Використання позначень у вигляді латинських літер